

El urbanismo de ideas y la geografía cualitativa

Ramiro Gonzalo Terán Montaño

Universidad Mayor de San Simón • Cochabamba • Bolivia
arqgtm.1@gmail.com

Resumen

La capacidad de convertir la ciencia en arte, transformar los análisis de datos numéricos precisos y fríos, así como el análisis de informes teóricos y proyecciones sociológicas, etc., de un estudio de territorio, sintetizar estas respuestas en diseños, capaces de transformar y mejorar las formas de vivir en comunidad, y más aún que estas propuestas, estos diseños, estas transformaciones, sean útiles, prácticos, estéticos, flexibles (que se puedan adaptar rápidamente en los espacios territoriales) y que además sean sostenibles en el tiempo, se convierte en un reto para el planificador

urbanista que realiza diseño urbano, y que tiene que mostrar y demostrar en hechos físicos reales que las soluciones planteadas son creativas útiles y estéticas a ese espacio, territorio y sociedad, encontramos que el "urbanismo de ideas" es el enlace que da respuesta, forma, imagen a esos estudios de investigación geográfica territorial y ese ser humano que vive y convive en sociedad. Este artículo, tiene como objetivo demostrar que existen diferentes maneras de poner en práctica, pensar y sentir, propuestas de crecimiento, desarrollo y diseño estratégico urbano.

Palabras clave: Territorio – Cualitativo – Pensar – Ser – Sentir

Abstract

The ability to transform science into art, to transform the analyses of exact and cold numerical data, and the analyses of theoretical reports and sociological projections, etc., from a territory study, to synthesize these responses into designs capable of transforming and improving the ways of living in community, and furthermore that these proposals, these designs, these transformations, are useful, practical, aesthetic, flexible (capable of adapting quickly in territorial spaces), and also sustainable over time, becomes a challenge for the urban planner who designs urban environments,

and who has to show and demonstrate in real physical facts that the proposed solutions are creatively useful and aesthetic to that space, territory, and society. We find that "urbanism of ideas" is the link that provides a response, form, and image to these territorial geographical research studies and to that human being who lives and coexists in society. This article aims to expose that there are ways to materialize, think, and feel proposals for growth, development, and strategic urban design.

Keywords: Territory - Qualitative - Think - Be - Feel

Fotografía: Generada por la AI.

Introducción

“Como la araña con su tela, cada individuo teje relaciones entre si mismo y determinadas propiedades de los objetos, los numerosos hilos se entretujan y finalmente forman la base de la propia existencia del individuo” Von Uexkull (1909).

La planificación urbana, el urbanismo y el diseño urbano, se ven desde una perspectiva filosófica y humanista, partiendo de la búsqueda del “espacio” ideal, el “espacio” comunitario, compartido, el “espacio” para todos, el “espacio” que no discrimina, reflejados en una ciudad diseñada para el ser humano, “humanización del espacio público” como abordan de una manera bastante completa Borja y Muxi (2003), en su obra “El espacio público, ciudad y ciudadanía”, así mismo sugieren que se debería intentar influir en una sociedad que se ha acostumbrado a convivir de esta manera y que ha normalizado su forma de vivir en medio de las maquinas (automóviles) y el caos. ¿Como lo hacemos?, intentando impactar y desestructurar en un alumno del taller de diseño urbano y arquitectónico, futuros planificadores de la sociedad, un pensamiento arraigado de convivencia caótica, poco sociable, peligrosa y en extremo tecnócrata, vacía y sin un norte claro de lo que pretendemos ser y hacer como ciudad y como sociedad. Es decir, si nuestros futuros profesionales planificadores, no se sienten convencidos a si mismos “filosófica y psicológicamente”, de que una mejor convivencia en sociedad es posible y de que lo que hagan o planifiquen para que esto ocurra, es determinante, no estaremos mostrando y demostrando ningún cambio y avance hacia un estado superior de convivencia en sociedad entre iguales.

Pretendo a partir de esta breve descripción, encontrar y establecer puntos de coincidencia entre lo que representa el enfoque cualitativo del análisis geográfico y lo que representa la enseñanza del ser y hacer de la planificación, el urbanismo y el diseño urbano.

Contenido

Consideraciones puntuales

- ▶ Para entender nuestras ciudades y pueblos, su gente, es necesario empezar por comprender su pensamiento, su ideología e idiosincrasia, sus costumbres, formas de vida, uso del espacio, apropiación del espacio, etc.
- ▶ Debemos comprender que nuestras ciudades y pueblos se han ido conformando de forma innata y a voluntad de sus habitantes, conformándose

sus espacios según sus necesidades; Ej. Necesitaban desplazarse de un lugar a otro, buscaban el camino o sendero más accesible, luego este sendero se convertiría en una callejuela y con el tiempo se transformaría en una calle. Es así que se van estructurando y van creciendo de forma natural, tejiendo sus redes físicas de acuerdo a sus necesidades y según la complejidad de esas necesidades que se van creando para su cotidiano vivir, la implementación de la imagen de ciudad que conocemos hoy, la cuadrícula, el damero se la adquiere a partir de imposiciones que sin embargo ya la hemos adoptado como parte de nosotros.

- ▶ No podemos romper con esquemas y estructuras que son históricos en el tiempo. Podemos hacer algún tipo de intervención en algunos de sus espacios, pero no podemos transformarlos sustancialmente, o al menos no deberíamos, sin embargo, es algo que ha venido ocurriendo a través del tiempo en nuestras calles, vías, espacios públicos de nuestras ciudades históricas, donde la máquina, el automóvil no existía y so pretexto de “desarrollo” las han adaptado a capricho para que contengan un desarrollo que no podía caber en esos espacios.
- ▶ Comprender el “espacio existencial” que llama Norberg-Schuz (1971), que se traduce en un sistema relativamente estable de esquemas perceptivos o “imágenes del ambiente circundante”. Lograr que otra vez el desarrollo se puede traducir como una “CONCRETIZACION” del espacio existencial como el mismo Norberg-Schuz lo define.
- ▶ El espacio existencial es un concepto psicológico que denota los esquemas que el hombre desarrolla en interacción con el entorno para progresar satisfactoriamente, es decir, para vivir, existir y coexistir en sociedad y dentro un medio físico natural o adaptado a sus requerimientos y necesidades, las cuales son variables perceptivamente entre un individuo y otro, unos perciben el espacio de una manera y lo usan según sus necesidades y conveniencias y otros lo usan de otra manera. En resumen, como interpreta cada ser humano el espacio que lo rodea según su utilidad y conveniencia.

Por lo tanto, a partir de construir una imagen en torno a este espacio existencial, podemos animarnos a encontrar o anotar ventajas y desventajas que nos pueda ofrecer el análisis geográfico cualitativo en función del espacio y el territorio, así como a desarrollar una propuesta de diseño urbano, o urbanismo de ideas a partir de este análisis, como lo desarrollamos nosotros.

Ventajas

- ▶ A mi modo de ver una de las grandes falencias y que genera mayores discusiones, discrepancias y desacuerdos, es el uso indiscriminado del concepto cultura - cultural, costumbre - costumbrista, lo que nos lleva a la conformación de las clases sociales y las sociedades, las formas de

vida y la aceptación y no aceptación de estas formas de vida entre grupos diferentes, la conformación espacial y física de una ciudad y la convivencia mutua en la misma, el análisis cualitativo complejo y completo de estas situaciones no parciales, no por grupos, sino en la interacción total de lo que representa la diversidad de una ciudad, en base al tratamiento de esta información geográfica como la historia, como la evolución o la involución del comportamiento de una sociedad a través del tiempo, como el crecimiento de una ciudad a través del tiempo, etc. la incorporación de este análisis puede comprometer a lograr una planificación o una propuesta más equitativa y menos parcializada en el tratamiento y atención de la ciudad en su conjunto.

- ▶ La tenencia de tierras, el saneamiento, el latifundio y el minifundio, cómo se generaba la productividad, cómo se proponían las áreas de reserva, cuales eran o deberían ser, como crece una ciudad, hacia donde, como se cruzan umbrales, cual el costo – beneficio, rédito que el crecimiento le beneficia a la ciudad, el análisis de la movilidad social, el análisis de la apropiación del territorio, el análisis de los actores sociales, el demostrar objetivamente a partir de estos análisis como se pueden resolver conflictos respetando la naturaleza innata del origen histórico de los asentamientos, no imponiendo posiciones personales y caprichos, pueden ayudar a desentrañar muchos de estos conflictos.
- ▶ Las dimensiones cualitativas, como las desagrega a detalle Mazurek (2006), capítulo 5.4, desde donde se pueden abordar los análisis geográficos son otro punto clave que se puede utilizar como método para llevar a cabo una propuesta de planificación urbana y diseño urbano, el encontrar bases de información en torno a estas dimensiones, puede ayudar a dar las pautas o el marco teórico conceptual, la justificación y el respaldo de una propuesta de planificación urbana, cualquier planteamiento de intervención en un espacio y territorio definido, conlleva la dimensión histórica, porque no tomar en cuenta a esta dimensión, sería ignorar o proponer una intervención a partir de nada, la dimensión de los actores, la estructura del manejo de un territorio, su administración, etc. la dimensión territorial, sus potencialidades, su productividad, a partir de que elementos se puede proponer un cambio y un desarrollo.
- ▶ La obtención de información confiable a partir de datos claros y precisos, como los proporcionados por el análisis geográfico cualitativo, puede ser una herramienta crucial para proponer diseño urbano. Además, debe basarse en hechos, pruebas, imágenes, documentos y otros elementos que respalden las propuestas, dependiendo de lo que se busca y para lo que se quiere utilizar.

Desventajas

- ▶ La planificación participativa, visto y llevada a cabo como se lo viene haciendo en nuestro medio, resulta más una desventaja que una ventaja, la

“El principal objetivo del urbanismo de ideas es la búsqueda de la “calidad de vida urbana”, donde todas las variables o indicadores que hacen a esta búsqueda de calidad urbana.”

elaboración de los mapas parlantes, los dibujos, un taller de análisis FODA, son experiencias interesantes de interacción con la sociedad, pero resultan impositivas a la hora de transferirlas en sistemas de planificación, donde los técnicos se convierten en dibujantes y transcritores de caprichos de la sociedad al momento de transferir y ejecutar un plan, entonces como método de investigación, relacionamiento, participación, puede ser valido, donde si no existe la destreza suficiente del planificador, técnico, profesional, se convierte en una desventaja de ceder a planificar en función de intereses particulares, sectarios, o sociales, donde el dirigente de una OTB tiene que responder a sus bases con trabajos donde no importa el resto de la sociedad y la ciudad, esto como ejemplo.

- ▶ La planificación participativa, es excesivamente sectorial, y la posibilidad de involucrar al universo total de actores sociales que componen o hacen una sociedad se vuelve caótica, interesada, hasta intolerable en el hecho de ceder concesiones a favor del prójimo, la planificación sectorial a partir de querer complacer a todos por separado es uno de los grandes males del no desarrollo de la ciudad, si el hacer entender que los programas de desarrollo sectoriales son parte de un manejo o plan completo que enmarca a todo y a todos, y el pensamiento de nuestros futuros profesionales parte de este principio fundamental en la que la ciudad es una de todos y para todos; y el respeto a estos principios son fundamentales para establecer cánones de convivencia mutua, es posible hacer entender a autoridades y a las sociedades que podemos avanzar en favor de construir una mejor ciudad para todos.

El urbanismo de ideas

El urbanismo en si mismo es un conjunto infinito de “herramientas” de datos cuantitativos y cualitativos, estadísticas, proyecciones, economía, aspectos legales, estudios sociológicos y psicológicos, tecnología, clima, geología, etc. Que intenta sintetizar la geografía cualitativa para tratar de dar respuestas a todos estos aspectos del urbanismo. Que es tratar de ordenar de la mejor manera un territorio en favor del ser humano y que este, lo utilice de la mejor forma.

El desafío consiste en la manera de como convertimos este urbanismo técnico, concreto, mecánico, en un urbanismo utilizable, practico y estético, para el beneficio del ser humano. Y mucho más profundo aún, como lo convertimos en un urbanismo táctico, es decir, como recuperamos el espacio público y como humanizamos este espacio público, como hacemos un urbanismo sostenible, como creamos ciudades ecológicas y amigables con el medio ambiente, y más profundo todavía aún, como cambiamos la mentalidad de nuestros planificadores, un pensamiento arraigado en el que la “maquina” el automóvil está por encima del ser humano, si mínimamente no empezamos por el principio, desestructurando y cambiando la mentalidad de nuestros planificadores o nuestros futuros planificadores y urbanistas, menos podremos cambiar la mentalidad de los que nos gobiernan a su turno, y por consecuencia lógica, de la misma sociedad.

Toda planificación urbana debe partir primero de una visión de crecimiento y desarrollo estratégico del territorio, municipio, ciudad, etc., que se quiere intervenir, un plan que abarque todo el territorio y aspectos que sean necesarios a considerar en una totalidad para hacer una intervención completa, es decir, las intervenciones puntuales, las soluciones remiendos, tratando de solucionar solo puntos conflictivos no hacen otra cosa que multiplicar los problemas y extenderlos espacialmente, estéticamente y sosteniblemente.

El urbanismo de ideas, no es un instrumento de planificación en sí mismo, es primero un pensamiento, una filosofía de cómo manejar y diseñar o rediseñar los territorios, las ciudades y el espacio público de estos, en favor primero del ser humano y después en segundo lugar el automóvil, en ese orden.

Figura 01

URB. De IDEAS - PACATA - Distrito 1 - CBBA.

Producción Taller IV Línea "B" FACH. 2021

Docentes: Arq. Froilán Cavero Morel

Arq. Gonzalo Terán Montaño

Es a partir de una visión de crecimiento y desarrollo estratégico complejo y concreto de un territorio, que se puede plantear el urbanismo de ideas.

El urbanismo de ideas, transforma los espacios en las ciudades en un antes y un después, humaniza estos espacios, las relaciones entre iguales, acerca a la gente, crea y define espacios flexibles para diferentes usos y escalas, logra identidad, concretiza lugares, articula sectores y actividades. EPILOGO

Figura 02

ANTES Y DESPUÉS Av. Sexta - Distrito 4 Cbba

Producción Taller IV Línea "B" FACH. 2021

Docentes: Arq. Froilán Cavero Morel

Arq. Gonzalo Terán Montaña

Avenidas, calles, espacios públicos no utilizados, ni por el automóvil ni por el ser humano.

Figura 03

ANTES Y DESPUÉS Av. Sexta - Distrito 4 Cbba

HUMANIZACIÓN Y MANEJO DEL ESPACIO PÚBLICO, calle Huanchaca - barrio Alalay - Distrito 7 Cbba.

Docentes: Arq. Froilán Cavero Morel

Arq. Gonzalo Terán Montaña

Paseos, recorridos amenos, puntos de encuentro, de dialogo, de descanso, exposiciones abiertas, gastronomía, etc. Donde el automóvil también tendrá su lugar, su espacio, pero, en su justa medida, dimensión y espacio de uso.

Epilogo

Quiero permitirme sintetizar brevemente este artículo con algunos comentarios que puedan aportar a generar conciencia y establecer pautas y elementos a partir de lo que pueda significar la planificación participativa, la geografía cuantitativa y el urbanismo de ideas:

La participación de la gente en su medio ambiente como propietarios, iniciadores de análisis, aportes, puntos de vista es esencial para el desarrollo de la identidad, tanto de la persona como del lugar. Necesitamos crear elementos de identidad, la identidad crece en medio de la diversidad. El respeto a esto es importante tanto del que la da como del que lo pide y el que la propone.

La planificación sin propiedad, sin participación directa, es inevitablemente fragmentaria y frustrante. La mayor parte de la tierra es barata y por tanto se utiliza de forma descuidada, el trabajo del planificador es igualar los valores.

Ningún plan puede confiar en tener éxito a menos que quienes lo planifiquen estén completamente comprometidos con él. Alguien tiene que habitarla. ¿Qué pensaría si fuera usted?

Como iniciamos la transformación y/o renovación urbana sin cambiar la esencia misma de lo que ha sido y se ha ido convirtiendo con el tiempo. Aceptar y gozar con el pasado por su papel poético y de contraste en el presente, debiera ser prioridad en los que planifican territorio y los que administran territorio.

Conclusiones

La simbología, la costumbre, el signo, la cultura, la etnografía, la razón, el ser, que marca y diferencia a un pueblo, un territorio, una región, una república, etc. pueden estar trabajando y formulando sus tareas y sus trabajos a partir del análisis como menciona el geográfico cualitativo, y lo que me parece ponderable es el hecho de colocar toda esta información en forma sintética, aplicable y metódica.

El acercarse a la gente, el involucrarse con ellos, el escuchar sus opiniones tienen que lograr que ya no se formen los planes desde los escritorios y computadoras, por eso es que menciono que el compromiso que se adquiere es importante, y si el análisis geográfico cualitativo significan también este involucrarse y este compromiso, entonces considero que estamos pasando a humanizar nuestras teorías, nuestros criterios y nuestras soluciones, lo que en definitiva quiero decir es que me parece mucho más necesario, e importante este enfoque que el puramente matemático, estadístico y técnico, aunque se mencione que ambos se complementan.

Por lo tanto, lo que debemos buscar en nuestros planificadores, técnicos y futuros profesionales es:

- Generar visionarios de la sociedad del nuevo siglo y su compromiso con el desarrollo del género humano y el respeto por la naturaleza.
- Ser un investigador nato del contexto, sus problemas y realidades.
- Ser un visionario perspectivo sobre el avance, soluciones y conflictos de ese contexto.
- Ser un solucionador práctico y técnico de gran calidad profesional en el desenlace de sus propuestas y soluciones.
- Tener una gran capacidad de síntesis con soluciones imaginativas a problemas que no cuentan con gran respaldo para su solución.
- Fomentar el respeto a la persona y sus derechos inherentes, la tolerancia, el aprecio por los valores culturales, históricos y sociales de los pueblos, comunidades y territorios.

La solución debe ser única, precisa y alcanzable para todos porque la sociedad es una, grande y diversa. El tema urbano en sí mismo es complejo y no se pueden dar soluciones parciales o poner parches a los diversos problemas que conllevan hacer planificación urbana.

Referencias

Borja, J. & Muxi, Z. (2003). *El espacio público, ciudad y ciudadanía*. Editorial Electa. España. 118 p.

Mazurek, H. (2006). *Espacio y Territorio, Instrumentos Metodológicos de Investigación*. Serie Metodológica Universidad para la investigación estratégica en Bolivia. IRD Editions. La Paz, Bolivia. ISBN: 99954-700-0-4

Norberg-Schuz, C. (1971). *Existencia, Espacio y Arquitectura*. Editorial Blume, España, 135 p.

Von Uexkull, J. (1909). *Andanzas por los Mundos Circundantes de los Animales y los Hombres*. Buenos Aires Cactus, 159 p.